

SUD LINGVISTIK EKPERTIZASI O‘TKAZISHNING HUQUQIY ASOSI VA TURLARI

Saidahmadov Shuhrat Baxtiyor o'g'li

Innovatsion texnologiyalar universiteti assistent o'qituvchisi
shuhratsaidahmadov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332466>

Sud lingvistik ekspertizalarini o‘tkazish va ularning turlari qonunchilikda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasida sud-ekspertlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6256-son Farmoni¹, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 21-fevraldagi 73-son qarori bilan tasdiqlangan “Sud ekspertizasi tadqiqotlarini o‘tkazish tartibi to‘g‘risida Namunaviy Nizom”² bilan tartibga solinadi. Sud lingvistik ekspertizalari uchun to‘lanadigan haq miqdori O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 28-oktabrdagi “Jabrlanuvchilar, guvohlar, ekspertlar, mutaxassislar, tarjimonlar va xolislarga to‘lanishi lozim bo‘lgan mablag‘larni hisoblash va to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 570-son qarori³ bilan belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasida sud-ekspertlik tizimida 50 dan ortiq sud ekspertiza turlari mavjud bo‘lib, ulardan uchtasi bevosita tilshunos mutaxassislar tomonidan o‘tkaziladi. Lingvistikaga alaqaador ekspertiza turlarini umumiy tarzda “Sud lingvistik ekspertizalari” deb nomlash maqsadga muvofiq.

Umumiy olib qaraganda, sud lingvistik ekspertizalarida nutq mahsuli bo‘lgan matning kimga tegishliligi, matn mazmunida siyosiy chaqiriqlar, undovlar, buzg‘unchi g‘oyalar mavjudligi (yoki mavjud emasligi), taqdim etilgan og‘zaki yoki yozma matnda shaxs to‘g‘risida negativ ma‘lumotlar, haqorat, kamsitish, shaxs sha‘nini yerga urish kabi ma‘nolar mavjudligi (yoki mavjud emasligi) tadqiq etiladi. Xullas, sud lingvistik ekspertizalarida matn shaklining qanday mazmunga yo‘g‘rilganligiga aniqlik kiritiladi. Matnda oshkora yoki yashirin tarzda ifodalangan ma‘no ochiqilanadi.

Sud ekspertiza muassasalarida sud ekspertizasini o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi Yo‘riqnomada bevosita tilshunos ekspertlar tomonidan o‘tkaziladigan sud ekspertizasining 3 turi qayd etiladi. Ularda nutq mahsuli bo‘lgan og‘zaki va yozma matnlar tahlil va tadqiq qilinadi. Mazkur tadqiqotlarga qiyidagilar kiradi:

- 1) sud siyosatshunoslik lingvistik ekspertizasi tadqiqotlari;
- 2) sud filologiya ekspertizasi (muallifshunoslik) tadqiqotlari;
- 3) sud lingvistika ekspertizasi tadqiqotlari.

Mazkur lingvistik ekspertizalar amaliyotda eng ko‘p qo‘llaniladi. Ularning bir-biridan farqli jihatlarini belgilash uchun <https://sudexpert.uz> sayti ma‘lumotlariga murojaat qilamiz.

№	Sud ekspertizasi va tadqiqotlar turi	Qisqacha mazmuni	Ekspert oldiga qo‘yiladigan savollar	Taqdim etiladigan materiallarga qo‘yiladigan talablar

¹ Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 06.07.2021-y., 06/21/6256/0636-son; 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son

² Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 22.02.2023-y., 09/23/73/0098-son

³ Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.10.2023-y., 09/23/570/0804-son.

1	Sud siyosatshunoslik lingvistik ekspertizasi tadqiqotlari	Tergov davomida yoki sudda ko'rib chiqiladigan matnlar mazmuni va yo'nalishiga bog'liq faktlarni aniqlash tadqiqotlari o'tkazish.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar oshkora chaqiriq xarakteriga egaligini aniqlash. 2. Matnda davlatga, hokimiyat vakillariga nisbatan buzg'unchilik harakatlarini amalga oshirishga da'vat aks etganligini aniqlash. 3. Taqdim etilgan materialda saylov yoki referendum tashkil qilish, o'tkazish to'g'risidagi qonunlar buzilganligidan guvohlik beruvchi faktlarni aniqlash. 4. Ushbu materialda O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga nisbatan oshkora haqorat bor yoki yo'qligini aniqlash. 	Har qanday elektron tashuvchi manbadagi (disk) sifatli (eshitib ko'rishlik darajasi bo'yicha) ma'lumotlar, audio, videoyozuvlar stenogrammasi bilan, savollarni tekshiriluvchi obyektlarga nisbatan aniq qilib ko'rsatilgan holda taqdim etish.
2	Sud filologiya ekspertizasi (muallifshunoslik) tadqiqotlari	Bir necha yozma matnlar (xatlar, kitoblar) muallifini aniqlash bo'yicha tadqiqot o'tkazish.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taqdim etilayotgan yozma matnlar (xatlar, kitoblar) muallifi bir shaxsni, ya'ni ...yozma nutqi namuna sifatida taqdim etilayotgan A. ekanligini aniqlash. 2. Kim matn muallifi -A**, B** yoki V ekanligini aniqlash. 3. Matnlar " ", " ", " " ning muallifi bir kishi ekanligini aniqlash. 	Yozma matn (xat, kitob) aslini taqdim etish. Ekspertlar oldiga savollarni aniq qo'yish.
3	Sud lingvistika ekspertizasi tadqiqotlari	Natijasi tegishli savollarni hal qilishda maxsus bilimlarni qo'llash talab etiladigan, protsessual jihatdan tartibda solingan, og'zaki va (yoki) yozma nutqning ekspertizaga oid lingvistik tadqiqotlarni o'tkazish.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matnda (F.I.SH., yuridik shaxsning nomi) haqida, uning faoliyati hamda shaxsiy kasbiy yoki ahloqiy sifatleri haqida negativ ma'lumotlar mavjudmi? 2. Agar mavjud bo'lsa, bu ma'lumotlar aynan qanday fikr va mulohazalarda mavjud va ularning ma'nosi qanday? 3. Agar yuqoridagi so'z va iboralarda (F.I.SH., yuridik shaxsning nomi) haqida negativ ma'lumotlar mavjud bo'lsa, bu ma'lumotlar aynan qanday shaklda ifodalangan: tasdiq, taxmin, savol? 4. Taqdim etilgan matnning lingvistik tahlillari, bu matnda 	Taqdim etilayotgan og'zaki va yozma nutq matnlarining eshitib ko'rishlik darajasi bo'yicha sifati va tekshirilayotgan obyektga nisbatan aniq savol qo'yish. Ekspert vakolatiga kiradigan savollarni maslahatlashgan holda qo'yish. Tekshirilayotgan obyektning stenogrammasi, skrinshotini taqdim etish.

			fuqaro (F.I.SH.) tomonidan amaldagi qonunchilik, umumqabul qilingan ahloqiy qoida va tamoyillarni buzganligi haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlash shaklidagi so'z va iboralar mavjudmi? 5. Nashr matnidagi so'z (so'z birikmasi, ibora, gap) qanday ma'noda ishlatilgan.	
--	--	--	--	--

Sud ekspertiza muassasalarida sud ekspertizasini o'tkazish tartibi to'g'risidagi Yo'riqnomada lingvist-ekspertning vazifalari, eksperiza xulosasiga qo'yiladigan talablar aniq va ravshan ko'rsatib berilgan. Masalaning muhim tomoni ekspertning yuklatilgan vazifalarni kompetentli va xolis ado etishidadir. Tilshunos-ekspert belgilangan vazifalarni bajarishga bilim va malakasi yetishmasa yoki ishni uddalashga ko'zi yetmasa, ishni kollegial tartibda bajarishi yoki tajribali va malakali mutaxassisni tavsiya qilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki har qanday ekspertiza xulosasi inson taqdiriga daxldor bo'lishi mumkin.

Sud lingvistik ekspertizalarining har biri o'ziga xos tadqiqot usulida yondashuvni talab qiladi. Ularning har bir turiga xos tadqiq usullari haqida qisqacha to'xtalib, tegishli tavsiyalar berib o'tamiz.

INNOVATIVE ACADEMY

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: Учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 2007. Стр. 5
2. Кўчимов Ш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини лингвистик экспертизадан ўтказиш. Методик қўлланма. Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Юристлар малакасини ошириш маркази. 2022. -26 б.
3. Musulmonova K.X. O'zbek tili yozma matnlarini lingvistik ekspertiza qilish jarayoni, bosqichlari va metodlari: Filol. fan. bo'yicha fals. dokt. (PhD) ...diss. – Qo'qon, 2022.
4. O'rozov J.N. O'zbek tili lingvokriminalistikasi: monografiya. – Toshkent: "Bookmany print" nashriyoti, 2023.